

TOSHKENTNING ROSSIYA TOMONIDAN BOSIB OLINISHI

Satimboev Xurshidbek Habibullo o'g'li

Xursanboyeva Umida Yo'ldoshali qizi

Toshkent Amaliy Fanlar Universiteti Tarix va Filologiya fakulteti Tarix yo'nalishi 4-bosqich talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17542684>

Annotatsiya

Ushbu maqolada Rossiya imperiyasining Toshkentni bosib olish yo'lidagi uzoq muddatli rejasi, siyosiy va harbiy harakatlari tarixiy manbalar asosida tahlil qilindi. XIX asrdagi bosqinchilik jarayonlarini, jumladan, Chernyaev boshchiligidagi rus harbiy qismlarining harakatlarini, mahalliy aholining qahramonlik ko'rsatgan harakatlarini va shahar mudofaasiga oid muhim voqealarni batafsil yoritib berildi.

Kalit so'zlar: Toshkent, Rossiya bosqini, Chernyaev, XIX asr, harbiy harakatlar, Qo'qon xonligi, mustamlakachilik, Turkiston, tarixiy manbalar, milliy harakat.

Turkiston va Chimkent bosib olinishi rus xarbiy sarkardalari va soldatlarining bosqinchilik ishtaxasini yanada ochib yuborgandi. Endilikda mintaqaning eng katta va boy shaxarlaridan bo'lmish Toshkentni bosib olishiga keng yo'l ochilgandi.¹

General Chernyayev o'zining butun vujudi va nigohini Toshkent shahrini egallashga qaratadi holbuki podsho Aleksandr II bu shaharni olishni man qiluvchi qat'iy buyruq bergan edi. Chernyayev 1864-yil 27-sentabrda yo'lga chiqadi. Bu davrda Toshkent mudofaasi umumxalq harakatiga aylangandi.² Shahar mudofaasi uchun Toshkent garnizonida 30 ming himoyachi, 48 mis va 15 ta cho'yan to'p bor edi. Toshkent shahar aholisi ona yurtini himoya qilish uchun bir tanu bir jon bo'lib battol dushman bilan tengsiz jangda olishadi.

Tarixchi Muhammad Solihning „Tarixi jadidi Toshkan“ asarida yozishicha Toshkent shahar aholisi battol dushmanga qarshi qahramonlik mo'jizalarini ko'rsatgan. O'sha zamonda Toshkent qalin va baland devor bilan o'ralgan bo'lib, 12 ta darvozasi bor edi. Devor ustidan ikki otliq kishi bemalol yurishi mumkin edi. Chor qo'shinlari shahar yaqinidan turib to'plardan o'qqa tutadilar. O'z navbatida javob o'qlari ham otiladi. Bosqinchilarning bir guruhi shahar devori atrofida qazilgan zovurga tushib oladi. Himoyachilarning uyushgan hujumiga chor askarlari dosh bera olmaydi. Dushman 72 kishini yo'qotadi va bu holni ko'rgan general Chernyayev Chimkentga qaytishga majbur bo'ladi. 1865-yilning 28-aprelida Chernyayev Chirchiq yonidagi Niyozbek qal'asini jang bilan ishg'ol etadi. Toshkentlik bir xoinning maslahatiga ko'ra Chernyayev Kaykovus arig'i to'g'onini buzib, uni Chirchiq daryosiga burib yuboradi. Natijada toshkentliklar suvsiz qolib, og'ir ahvolga tushadilar. Shunga qaramay, aholi mudofaani mustahkamlashga kuch-g'ayratini ayamaydi. Ko'p o'tmay Qo'qondan lashkarboshi Alimqul qo'shini bilan madad bergani keladi. Bu toshkentliklar ruhini ko'tarib yuboradi. Ular qo'qonliklarni zo'r xursandchilik bilan qarshi oladilar. Qattiq janglardan so'ng shaharga yorib kiradi. Nihoyat, 1865-yil 17-iyunda qarshilik ko'rsatishning foydasizligini hisobga olgach shahar himoyachilari shaharni topshirish uchun muzokaralarni boshlaydi. Chunki Chernyayev

¹ Зиёв Х. Туркистонда Россия тажовузи ва хукмронлигига қарши кураш: (XVIII-XX аср бошлари)) Жамоатчи муҳаррир: М.Саълий) - Т. Шарк, 1998.- 480 б – 140 б.

² R.Shamsutdinov, Sh.Karimov. Vatan tarixi Sharq nashriyoti-matbaa. Aksiyadorlik jamiyati bosh tahririyati Toshkent - 2010-368 b.- 158b.

Shayxontohur, Beshyog'och va boshqa aholi gavjum yashaydigan joylarga to'plarni o'rnatib, agar darhol sulh tuzilmasa shaharni to'plardan o'q uzib kultepaga aylantiraman, deb dag'dag'a qiladi. Chernyayev shaharning Hakim Xo'ja qozikalon, Abulqosim eshon, domullo Solihbek oxun singari nufuzli kishilari bilan sulh muzokaralarini boshlaydi.

Sulh ahdomasiga ko'ra, shahar xalqining o'z dinida qolishi, barcha ishlar shariat asosida olib borilishi, hovli, bog' va maydonlar avvalgidek o'z egalari qo'lida qolishligi ko'rsatiladi. Ahdomaga shaharning har to'rt; Shayxontohur, Beshyog'och, Sebzor va Ko'kcha mavzellarining muhrlari bosiladi. Toshkent shahrining Chernyayev tomonidan bosib olinishi Peterburgda zo'r mamnuniyat bilan kutib olingan bo'lsada, hukumatning ayrim odamlari bundan norozi bo'lib, tahlikaga tushgan edilar. Chunki Toshkentning bosib olinishi munosabati bilan xalqaro matbuotda katta shov-shuvlar ko'tarilmoqda edi. Chernyayev bu holni oldini olish uchun va o'zining bosqinchilikdan iborat vahshiyona harakatlarini oqlash maqsadida ayyorlik yo'liga o'tib maxsus xat tayyorlattiradi. Toshkent shahri aholisi nomidan tayyorlatilgan bu xatda go'yo shahar general Chernyayevga o'z ixtiyori bilan taslim bo'lganligiga asosiy urg'u berilgan edi: Necha zamonlar va yillardan beri Turkistonda Farg'ona xonlari hukmronlik qilib fuqarolarga ko'p jabr-zulm o'tkazgan. Ular zakot xirojlarini shariat qoidalari asosida olmasdan ortiqcha olganlar va hech qashon marhamat qilmaganlar, qadimgi urf-odat taomildan voz kechib, ko'p yillar mansab uchun katta kishilarni o'ldirib, fitna va ig'vogarlar so'ziga amal qilganlar. O'rtada nohaq qonlar to'kilib, ular shariatga va ulamolar so'zlariga amal qilishdan bosh tortadilar. Farg'ona va Turkiston zaminida ko'p vaqtlar va ko'pincha qipchoq, qozoq va qirg'iz avboshlari va beboshlari hukmronlik qilib keldilar. Shuning uchun fuqaro va mamlakat tinchligi uchun ixtiyorimiz va rag'batimiz bilan rus askarlarini olib kelib ularga shaharni topshirdik.³

Bu xat mazmuni o'qib eshittirilgach, hamma hayron bo'lib turgan bir paytda Solihbek oxun so'z olib bunday degan: Bizlar voqea va hodisalarni bekitmasdan ma'lum qilamizki, Toshkentdan Oq masjidgacha va bu yerdan G'uljagacha bo'lgan shahar va qal'alar - Toshkentga qarar edi. Bu joylarni rus askarlari urush va talash bilan qo'llariga kirgizdilar. Urush to'satdan muhlatsiz va so'zsiz olib boriladi. Toshkent shahri zulxijja oyning yarmidan boshlab, safar oyining o'n ikkinchisigacha, ya'ni qirq ikki kun davomida suvsiz, ovqatsiz qoldiriladi. Mulla Alimqul lashkarboshi shahid bo'lgandan keyin sardorsiz qoladi. Buxoro, Xorazm va farg'onaliklar yordam bermaydilar. Toshkent fuqarosi vatanlar va din uchun qattiq turib, urush-talashni davom ettirib, seshanba kuni yarim kecha o'tgandan keyin saharga yaqin rus askarlari xiyobon darvozasi va qal'aning devori ustidan kiradi. Shundan keyin yana kirishib payshanba kunigacha ikki kecha-kun duz urushib turadilar. Bu o'rtada ko'p imoratlar, do'konlar va uy-joylarga o't tushib, och-tashna, suvsiz, yakkama-yakka urush bo'lib, oxirida yarash sulhi tuzildi.

Solihbek oxun domlaning bu haq va adolatli so'zlaridan general Chernyayev g'azabga keladi. U kimda-kim ushbu so'zlarga qo'shilsa, bir tomon o'tsin deb buyruq beradi. Shaharning nufuzli kattalaridan yetti kishi: Halimboy, Berdiboy, Azimboy, Fozilboyvachcha, mulla Muzaffarxo'ja va mulla Fayzullalar Solihbek oxun domla qatoridan joy oladilar. Ular shu zahotiyog hibsga olinib qamoqqa solindilar va keyinchalik Sibirga surgun qilinadilar. Bundan qo'rqib qolgan shaharning boshqa nufuzli a'yonlari Chernyayev ahdomasiga sotqinlarcha

³ R.Shamsutdinov, Sh.Karimov. Vatan tarixi Sharq nashriyoti-matbaa. Aksiyadorlik jamiyati bosh tahririyati Toshkent - 2010-368 b.- 160b.

imzo chekishdan boshqa ilojni topa olmadilar. Chernyayev qalbaki ahdnomani Abusaid va Xodixo'ja ismli savdogarlar qo'liga tutqazib Peterburgga eltib oq podsho hazratlariga topshirishni buyuradi. Rossiya hukumati o'zining Turkistondagi bosqinchilik urushlarini oqlash va xaspo'shlash uchun qalbaki hujjatni ko'paytirib o'z elchilari orqali dunyo mamlakatlariga tarqatdi va xalqaro matbuotda ko'tarilgan shov-shuvlarni shu yo'l bilan oldini olmoqchi bo'ladi. Jumladan, Turkiyadagi rus elchixonasi qalbaki ahdnomani Istanbuldagi ko'chalarga, bozorlarga, do'konlarga, umuman aholi gavjum to'planadigan joylarga yopishtirib chiqqan.⁴

Qo'qon xonligining siyosiy, iqtisodiy va madaniy markazlaridan hisoblangan Toshkent shahri hozirgi. Qozog'iston va Qirg'iziston yerlarida rus qo'shinlariga qarshi olib borilgan janglarda muhim o'rin tutgan.⁵ Natijada Toshkent o'zining ko'plab vatanparvar farzandlaridan ayrildi, katta moddiy talafot ko'rdi. Endilikda Rus davlati to'g'ridan to'g'ri Toshkentni ham bosib olishga kirishdi. Bu vaqtda Toshkent shahri 25 chaqirim uzunlikdagi qalin mudofaa devorlari bilan o'ralib, devorining balandligi 5-7 metr, ostining eni esa 2-3 metrga yetgan. Tepasining kengligi 2 metrdan kam bo'lmay, ichki tarafdin ochiq, sirtidan oralatib paxsadan ishlangan mudofaa minorachalari qurilgan. Sarbozlar mazkur minorachalar orqasidan dushmanga o'q uzardilar. Shahar Qo'qon, Qashqar, Labzak, Taxtapul, Qorasaroy, Sag'bon, Chig'atoy, Ko'kcha, Samarqand, Kamolon, Beshog'och va Qaymas singari 12 asosiy darvozaga ega bo'lgan. Bundan tashqari, Teshiqqopqa, Yanti Maxma, Sarboz (O'rdada) kabi kichik darvozalari ham bor edi.

Shahar Shayxontahur (aslida Shayx Xovand Tahur), Sebzor, Beshog'och va Ko'kcha nomlarida to'rt dahaga bo'lingan. Shahar aholisi orasida mohir merganlar, jasoratli va mard kishilar hamda Vatan uchun jonini fido etuvchilar ko'pchilikni tashkil etgan. Shahar aholisining soni bir ma'lumotda 200 ming, boshqasida esa 100 ming qilib ko'rsatiladi. Toshkent shahri har jihatdan Rus davlati diqqat markazida turar, shuning uchun ham 1861-yildayoq harbiy sarkardalardan biri Bezak Orenburg va Sibir qo'shinlari bilan Toshkentni darhol bosib olishni harbiy vazirlikka taklif qilgan edi. U bu reja amalga oshirilganda, Rus davlatining chegarasi ancha kengayishiga, armiyani oziq-ovqat va boshqa zarur narsalar bilan ta'minlashga, tog' jinslariga ega bo'lishga va, umuman, Rus davlatining ta'sir doirasining kengayishiga erishish mumkinligini uqtirib o'tgan."

"Toshkent masalasi 1863-yilning 9-martida rus imperatori qatnashuvida maxsus komitetda muhokama etilib, G'arbiy Sibir general-gubernatori Dyugammelning mazkur mavzu bo'yicha fikrini bilish va 1863-yil bahorida Sirdaryoning yuqori oqimini harbiy yurish nuqtai nazaridan o'rganish va ma'lumot to'plash haqida qaror qabul qilinadi. Dyugammel esa, 1862-yilning 26-mayida yozgan xatida birinchi navbatda Chuy ortiga harbiy qism yuborish va so'ngra Avliyootani qo'lga kiritishni taklif etdi." Shuningdek, u Toshkentni urushib olish ancha mablag' talab etishini ta'kidlab, Rus davlati ixtiyorida mustaqil Toshkent xonligini bunyod etish maqsadga muvofiqligini ma'lum qildi. General Dyugammel takliflari 1863-yilning 23-fevralida tilga olingan maxsus komitetda muhokama qilinib, Avliyootani bosib olish va boshqa harbiy

⁴ R.Shamsutdinov, Sh.Karimov. Vatan tarixi Sharq nashriyoti-matbaa. Aksiyadorlik jamiyati bosh tahririyati Toshkent - 2010-368 b.- 161b.

⁵ Зиёев Х. Туркистонда Россия тажовузи ва ҳукмронлигига қарши кураш: (XVIII-XX аср бошлари)) Жамоатчи муҳаррир: М.Саълий) - Т. Шарқ, 1998.- 480 б – 141б.

yurishlarni to'xtatib turish tavsiya etildi. Shu bois harbiy yurishlarni uyushtirish asosan 1864-yilga qoldirilgan bo'lsada, lekin qanday bo'lmasin Toshkentni egallash niyati rus harbiy sarkardalarini, xususan general Chernyaevning miyasiga qattiq o'rnashib qolgandi. U Chimkentni urushib olganidan unchalik ko'p o'tmay, ya'ni 1864-yilning 27-sentyabrida, 8 rota, 100 nafar kazak, 12 zambarak, 1500 askar va 400 qozoq militsiyasi (ko'ngillilari) bilan Toshkent tomon yo'l oladi.

Bu to'g'rida Muhammad Solih Toshkandiy shunday yozgan: Uruslar Toshkent safari uchun tayyorgarlikni boshlab, asbobu anjomlarni taxt qilib, harbiy tayyorgarlikni ko'rib, askarlarini yarog'-aslaha bilan ta'minlab, o'ldirilgan Boyzoqning o'g'li Oqmullani yuklar ortilgan tuyalarni boshqarib borishga boshliq etib tayinladi. Uning boshqa o'g'illari esa yo'l boshlovchi sifatida xizmat qildilar. 1864-yilning 1-oktabrida Chernyayev Toshkent shahrining sharqiy tomonidagi Darvishak qopqa degan joyga yetib keladi. Rus harbiylari bu yerdan Anhor suvidan o'tib, Chinobod va Xoja Ahror vaqf yerlari, ya'ni Oqqo'rgon orqali shaharga yaqinlashib Qo'qon yo'lga joylashadilar. Dushman kelayotganidan boxabar shahar aholisi devor ustida jangga tayyor turgan edi. Qo'shfarmonchi Qipchoq boshchiligidagi askarlar Qo'qon darvozasi, Mirza Ahmad qushbegi sarbozlari Qashqar darvozasi himoyasiga o'tlanganlar. To'pchilar esa, bu ikki darvoza orasidagi devor ustiga o'rnashdilar. Mudofaaga barcha shahar aholisi o'tlanib yog'ariblar, fuqarolar, qariyalar, hatto ibodatu namozdan ko'ra qo'limizdan kelgancha xizmat qilish yaxshi va savob, deyishib mujohidlarga va g'oziyalarga suv hamda oziq-ovqat yetkazib turdilar." 1864-yilning 2-oktabrida ertalabdan boshlab har ikki tomon o'rtasida to'plardan o'qlar uzildi. General Chernyayev boshchiligida shahar devori to'plardan o'qqa tutilgandan keyin podpolkovnik Obux 2 rota askari va 4 to'pi bilan hujumga o'tib devorning bir qismini teshishga erishadi. Shundan keyin rus askarlari podpolkovniklar Obux va Lerx qo'mondonligida shu joydan shaharga bostirib kirish uchun zovurni kechib o'tishga harakat qilganlar.⁶

General Chernyayev 2 rota askar bilan shahar devoriga yaqinlashsada, lekin g'alaba qilishiga ishonmay, 12 zambarakdan shaharni o'qqa tutdi. Shu paytda zovurdagi ayrim ruslar fursatdan foydalanib ularga qo'shilish imkoniga ega bo'ladilar. Xullas, general Chernyayev sharmandalarcha mag'lubiyatga uchrab, 4 oktabrda Chimkentga qaytib ketishga majbur bo'ldi. Toshkentliklarning jasorat va mardlik bilan jang qilganliklarini rus mualliflaridan biri ham uqtirib utgan: Shaxar devoriga 2 rota va 4 zambarakdan iborat harbiy qism podpolkovnik Obux qo'mondonligida hujum qildi. Ko'p o'tmay ular devorni teshishga erishdilar. Shundan keyin Obux podpolkovnik Lerx bilan hal qiluvchi hujumni boshlab yubordi. Ammo qo'qonliklar (toshkentliklar) shu darajada qattiq o'qqa tutdilarki, soldatlar devorga yetguncha barcha boshliqlaridan ayrildilar. Obuxo'lar holatda jarohatlandi. Chernyayev yordamga kelgan bo'lsada, lekin vaqt o'tgan edi, yo'lda o'liklar yotardi, yaradorlar jon bermoqda edi. Tiriklari esa, zovurda qalashib madorsiz yotishardi. 80 ga yaqin kishi o'z boshliqlarining jasorati uchun halok bo'ldilar. Chernyayev askarlari ashulasiz va xursandchiliksiz g'am-g'ussa bilan Chimkentga qaytdilar. Ammo ularning har biri qo'qonliklar g'alabadan quvonayotganliklarini yaxshi tushunardilari.

⁶ Зиёев Х. Туркистонда Россия тажовузи ва ҳукмронлигига қарши кураш: (XVIII-XX аср бошлари)) Жамоатчи муҳаррир: М.Саълий) - Т. Шарқ, 1998.- 480 б – 145 б.

Toshkent himoyachilaridan necha kishi o'lganligi yoki jarohatlanganligi haqida aniq ma'lumotlar yuq. Ammo ulardan ham ko'pchilik halok yoki yarador bo'lganligi haqida aytilgan umumiy so'zlar bor. Toshkentdagi g'alaba Qo'qonga ma'lum bo'lgandan keyin Sulton Sa'idxon, Olimqul ruslarga qarshi harbiy tayyorgarlik ko'rishga jadallik bilan kirishadilar.

Sulton Sa'idxon va Olimqul g'alabadan ruhlanib Turkiston shahrini ozod qilish uchun harbiy yurishga tayyorgarlik ko'rdilar. Ayrim ma'lumotlarga ko'ra, Qo'qondan Toshkentga harbiy tayyorgarlik ishlarini amalga oshirish uchun yuborilgan Mulla Yunusxon shig'ovul xon nomidan Hofiz Ko'hakiy mahallasilik Muhammad Sa'id savdogarni tinchlik sulhi tuzish maqsadida general Chernyayev huzuriga yuborgan." Aftidan, bundan maqsad kelajakdagi janglarga tayyorgarlik uchun vaqtdan yutishdan iborat bo'lgan. Buni yaxshi anglagan general Chernyayev sulh tuzishdan bosh tortgan va elchi Chimkentdan hech narsaga erisha olmay qaytgan."

Ohir oqibat Toshkentning Rossiya imperiyasi tomonidan bosib olinishi 1865-yil 14-iyunda sodir bo'ldi.

Xulosa.

Toshkentning Rossiya imperiyasi tomonidan bosib olinishi 1865-yil 14-iyunda sodir bo'ldi. Bu bosqinchilik Rossiya chor hukumati tomonidan O'rta Osiyo xonliklarini bosib olish maqsadida amalga oshirilgan harbiy yurishlarining bir qismi edi. General Mixail Chernyayev boshchiligidagi rus qo'shinlari Toshkentni qamal qilib, shahar aholisi suvsiz qolish va oziq-ovqat zaxirasi tugashiga sabab bo'ldi. Shahar mudofaasi davomida ko'p odam qurbon bo'ldi va 42 kun davom etgan jangdan so'ng, Toshkentliklar taslim bo'lishga majbur bo'ldilar.

Bu bosqinchilik Toshkentda Qo'qon xonligining 60 yillik hukmronligini tugatib berdi va Rossiya imperiyasi tomonidan Turkiston general-gubernatorligi tashkil qilinib, O'rta Osiyo xonliklarining Rossiya protektoratiga aylantirilishi natijasiga keldi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Зиёсв Ҳ. Туркистонда Россия тажовузи ва ҳукмронлигига қарши кураш: (XVIII-XX аср бошлари)) Жамоатчи муҳаррир: М.Саълий) - Т. Шарқ, 1998.- 480 б.
2. Shamsutdinov Sh.Karimov. Vatan tarixi Sharq nashriyoti-matbaa. Aksiyadorlik jamiyati bosh tahririyati Toshkent - 2010-368b.
3. Каримов И.А. Юксак маънавият-енгилмас куч. Т.: Маънавият,2008.
4. Каримов И.А. Хавфсизлик ва тинчлик учун курашмок керак. 10-жилл. Т.: Ўзбекистон, 2002.
5. Каримов И.Л. Ўзбекистон: мил мафкура, 1-жилд. Т.г Ўзбекистон, 1996.